

Speciális nyomtató Nyomtatott Áramköri Kártyák (NYÁK) hobbi, valamint kisüzemi célú (elsősorban egyedi darabok) gyártásához

- Projektismertető -

A projektünk azt a célt tűzte ki, hogy egy praktikus és árban is piacképes megoldást hozzon Nyomtatott Áramköri Kártyák (NYÁK) hobbi, valamint kisüzemi célú (elsősorban egyedi darabok) gyártásához. A projekt elérte célját, nyomtató prototípusát sikerült kifejlesztenünk.

A prototípus egy nyomtató amely jelenleg prototípus változatban létezik és az alábbi legfontosabb műszaki paraméterekkel rendelkezik:

Összefoglalás:

- A nyomtatóval lehet közvetlenül a kereskedelemben kapható általános NYÁK lapokra áramköri huzalozást nyomtatni. Az előkészítő munka így döntően lerövidül, egyszerűvé és pontosná válik az eddigi esetleges és sok időt felemésztő házi megoldásokkal szemben.
- A nyomtatás eredményeként a maratás utómunka egyszerűen elvégezhető és így rövid időn belül kész áramkörök készíthetők otthoni és hobbi felhasználásra.
- A tonerpor felvitele jól kivitelezhető a nyomtató géptesten belül, de a felvitt por fixáló égetése (amely egy normál nyomtatónál a nyomtatón belül van), itt csak a géptesten kívül volt megoldható, emiatt a réz felületre felvitt tonerport hővel utólagosan kell fixálni. A fixálásnál kb. 1-2 perces művelet során a felvitt por port hőfúval pillanatokra 180 celsius fok fölé melegítjük, így annak műanyag komponense megolvad majd megszilárdul és így már ellenáll a maratásnak. A marató folyamatot szintén nem integráltuk a gépbe, azt hagyományosan kádba mártva kell elvégezni.
- A nyomtató befoglaló méretei az asztali nyomtatókhoz hasonló, így van lehetőség a legkisebb fejlesztő műhelyekben is elhelyezésére.
- A nyomtatás sebessége természetesen alacsonyabb, mint a normál asztali nyomtatóké, de a felbontástól is függően a művelet mindösszesen 1-2 percet vesz igénybe, kiváltva ezáltal a sok órák előkészítő munkát.
- A nyomtató egy normál asztali nyomtatóhoz hasonlóan nyomtatókábellel vagy WIFI-vel kapcsolódik a meghajtó számítógéphez, ahol egy NYÁK tervező asztali alkalmazásból kapja a képfalkotáshoz szükséges adatokat, (a mintát).
- Az operációs rendszer Windows kompatibilis.
- A befogadható lemez vastagság változtatható a kereskedelemben járatos legfontosabb méretekhez igazodva.
- A nyomtatás biztosítja a NYÁK készítés utómunkáihoz (mintamaratás) elégséges lefedettséget (azaz a nyomtatás nem tartalmaz vonalakat pontokat, és egységes felületet alkot), az utómunkálatok elvégzéséhez.
- A nyomtató maximum 1200x1200 dpi felbontást kezel a kész NYÁK esetében, ez lehetővé teszi, hogy elérjük illetve meghaladjuk a hobbi és kísérletezési célra történő felhasználásban megjelenő kézi alkatrész beültetések határát.
- Legvékonyabb nyomtatott huzalvastagság: 1mm, (40 mil).
- legvékonyabb szigetelési távolság: 1mm, (40 mil).

Részletesebben:

Az új megoldásban egy speciális lézerprinter segítségével, közvetlenül a NYÁK lemezre készíthetünk nyomtatást, amelyből ezután már egy hagyományos kémiai kezeléssel egyszerűen készíthetjük el a beépíthető áramköri kártyát.

A projekt célja egy asztali tehát egy nyomtatóhoz hasonlító célgép megalkotása volt. Ezzel a géppel azonban nem hagyományos papírra fogunk nyomtatni, hanem NYÁK lapokra, amelyek tulajdonságukban nagyon eltérnek a papírtól. Ennek következtében a teljes mechanikát és a szoftveres vezérlést újra kell tervezni és kísérleti úton megalkotni. Közös elem a hagyományos nyomtatókkal, hogy a tervezett méret itt is A4 vagy annál kisebb, mert a hobbi elektronikában ebbe a méretbe minden belefér. Fizikai megjelenését tekintve tehát a jelenlegi közepes méretű asztali nyomtatókhoz lesz hasonló.

Mechanikai tervezéssel szemben támasztott követelmények:

A szerkezeti váz és a burkolat kialakítása, mechanikai és egyéb környezeti behatások ellen.

A nyomtatót hobbi és félprofesszionális célokra készül. A fentiek miatt a készüléknek ezért robusztusnak és akár a szélsőséges behatásokkal szemben is ellenállóknak és hosszútávon jól működőnek kell lennie.

A készülék szerkezeti elemei és azok megalkotása:

1) A szerkezeti fémváz

A terv szerint egy 2 mm-es rozsdamentes acélból készült keret alkotja a készülék vázát. A fémváz feladata:

- biztosítsa a mechanikai stabilitást mindenirányú külső erőhatás ellenében
- biztosítsa a rögzítési pontokat a működő alkatrészeknek
- álljon ellen a működés során létrejövő húzó-nyomó, csavaró, nyíró vagy forgatónyomatékból fakadó vagy bármilyen más erőhatásnak
- biztosítsa a rögzítési pontokat a takaró műanyag vagy fém oldallemezekhez.

2) Lapmozgatás a nyomtatón belül

A lapmozgatás funkciói a következők:

- lapbehúzás
- továbbítás az íródobhoz
- továbbítás a fixáló egységhez
- lapkijuttatás a nyomtatóból és megállítás

A mozgatás folyamatban alapkövetelmény, hogy egész végig síkágyon haladjon a lap, mert a papíralapú nyomtatással szemben itt merev hordozóra nyomtatunk, amely nem viseli az íven történő továbbítást.

Elvárás, hogy a teljes mozgatás során az eszköz szenzorokkal végezze el az elakadás ellenőrzését. Már az indításnál alapkritérium, hogy csak az akadástmentes közegben kezdjen el dolgozni. A pálya során várhatóan legalább 2 a mozgást felügyelő szenzor elhelyezése lesz szükség.

A mozgatás minden eleme az egyetlen léptetőmotor energiájával történik ezért a nyomtatókat minden meghajtott tengelyre továbbítani kell. A nyomtatók átvitele legalább három és esetleg négy tengelyen kell megjelenjen az alábbi fázisokban:

- lapbehúzó tengely

- toner (fénydob) forgatás

- tonerpor fixálás – (a kísérleti szakaszban fog eldölni, hogy milyen fixálási módszer lehetséges a hordozón, ha egy forgódobos melegítéses eljárás megfelelő lesz a fixálásra, akkor ezt a tengely párt is meg kell hajtani)

- lapkitolás

A nyomatékátvitel a hajtásláncban történik. A pontosság miatt várhatóan a fogaskerék átvitel lesz a megfelelőbb, de lehetséges még, ékszíjas vagy akár valamilyen kardános, vagy egyéb kúpkeres megoldás is. A fogaskeréksor anyagában tekintve magas-kopásállóságú műanyagból kell készüljön és nagyon pontos illesztést kell képviseljen.

A meghajtott tengelyekkel szemben várhatóan szabadonfutó ellentengelyek fogják biztosítani a kellő szorító erőt, hogy a továbbításához szükséges súrlódás megjelenjen.

A tengelytávok beállításánál figyelembe vettük, hogy a nyomtatásra kerülő lapok magassága jelentős szórást mutat. A fejlesztésnél meg kell találni az optimális megoldást arra, hogy a magasságkülönbségből fakadó problémát a szerkezet kezelje. Az anyagmagasság probléma megoldása lehet.

- a továbbító asztal egyben történő le-föl mozgatása

- alátét lapok alkalmazása

- továbbító tengelyek rugós rögzítése

- hengertakaró gumigyűrűk nagyfokú rugalmassága

- az előző megoldások kombinációja

- esetleg egy teljesen új megoldás

A terméket hosszú élettartamúra tervezzük. Szerkezetében legalább 5-8 év működési időt szeretnénk biztosítani. Ennek érdekében a teljes szerkezeten egyben és a részegységeken külön-külön is el kell végezni a fáradásos -és öregítési eljárásokat is.

3) Lézeríró berendezés

A lézeríró egy lézersugárral jelöli meg a tonerben elhelyezkedő fénydobot és ennek segítségével jön létre a képalkotás. Külön lézeríró berendezés kifejlesztése szükségtelen mert ezt a berendezést nem védi szabadalom vagy szerzői jog és alkatrészként megvásárolható. Működését össze hangoltuk a képalkotó szoftverrel és természetesen a tonerrel.

4) Toner

A toner sem kell, hogy saját egyedi fejlesztése legyen a cégünknek, mert a kereskedelmi forgalomban kapható tonerek biztosítják azt, hogy, hogy a később cserélni lehessen azt. Ennek érdekében a toner gyártója valamilyen világmárka kell legyen, mivel csak így lehet biztosítani, hogy a teljes világpiac bármely pontján lehessen utánpótlást biztosítani.

Az elterjedtség mellett még további kritérium a jövőállóság mivel a nyomtatók legalább 5-7 éves életciklusra tervezzük. A toner esetében feladat az tehát, hogy meg kell találnunk azt a terméket, amelyet nem rég vezettek piacra és a termék ellátottság még hosszúidőn keresztül biztosított lesz nehogy a nyomtató a toner hiányában ne legyen használható a közeljövőben.

Hatalmas kihívás, hogy a tonerben lévő fémdob (fénydob) felületét megóvjuk a karcolásoktól. Amennyiben ez nem sikerülne és a szilárd fémes felület karcolásokat ejtene a dobon akkor a következő nyomtatások már nem lennének megfelelőek, hiszen a nyomtató elkezdene vonalakat húzni az anyagon illetve kimaradnának részek a nyomtatásban. Mivel itt a tökéletes fedés alapkritérium ezért ez egyáltalán nem engedhető meg. Amennyiben a karcolások és sérülések problémája fennáll akkor egy segéd felvivő dobot (hengert) kell beépítenünk az anyag és a dob közé.

A toner befogadó mechanikát ki kell alakítani a szerkezeti vázon.

5) Tonerpor fixálás

A hagyományos lézernyomtatónál a felhordott festékpórá fixálása egy kb. 180 Celsius fokos hengerrel történik. A hevítés során a festékben lévő műanyag cseppfolyóssá válik és visszahúléskor beleszilárdul a papír rostjai közé.

Ezzel ellentétben itt a felvitt tonerport nem egy hajlékony, és rostos szerkezetű papírra kell felvinni és ott fixálni, hanem egy fém felületre, amely egy merev hordozón helyezkedik el.

Jelentős kutatómunka szükséges ahhoz, hogy fixálásra megfelelő megoldást találjunk. A hagyományos két melegített tengely közötti átvezetés esetén várhatóan a szilárd hordozón el fog kenődni a por ezért valamilyen más melegítési eljárást kell bevezetnünk vagy esetleg kémiai eljárással kell biztosítanunk a por megtapadását.

Ha a fixálás magas hőmérséklettel történik, akkor egy hőmérő szenzor beépítésére is szükség lesz.

6) Dizájn

A dizájn az előző pontból fakadóan közvetítse azt az üzenetet, hogy professzionális gépről beszélünk. A nyomtatók világától eltérően ezzel a géppel nem egy irodai környezetben fogunk dolgozni, hanem sokkal inkább zsúfolt műhelyekben. Úgy gondoljuk, hogy ennek következtében a dizájn inkább legyen ipari stílusú, mint kommersz.

A dizájn ezért legyen:

- ipari jellegű
- tartósságot sugalló
- letisztult
- egyszerű, könnyen érthető
- egy- vagy maximum kétszínű

Anyagában a takaró lemezek lehetnek fémből vagy műanyagból.

7) Megfelelés biztonsági előírásoknak

A nyomtatónak beleértve valamennyi kiegészítőjét, megfelelő, szabványos érintésvédelemmel kell rendelkeznie.

A készülék működése során nem okozhat káros interferenciát, és az eszköznek is el kell viselnie minden interferenciát. A vezetékkeléshez használt árnyékolt kábeleknek meg kell felelniük a vonatkozó szabályoknak.

A készülék megkapja a CE jelölést.

8) Erősáramú átalakító

Teljes egészében meg kell feleljen egy hagyományos asztali nyomtatóval szemben támasztott követelményeknek. Az tápfeszültség természetesen a hálózati alap 230 V váltófeszültség.

9) Képközpont és meghajtó oldali szoftver, logikai panel

Egy teljesen új nyomtató szoftvert kell megalkotnunk, amely felelős a képközpontért.

Ezt a feladatot a logikai panel és az arra készülő szoftver fogja elvégezni, ami kétségtelenül a legfontosabb része lesz a fejlesztésnek és teljes egészében meghatározza a projekt sikerét. Ez a terület jelenleg még annyira gondolatban létezik, hogy természetesen csak célértékeket lehet belegondolni, hiszen a fejlesztés során fog véglegesítődni sok minden.

A fejlesztés során fog természetesen kialakulni, hogy milyen paraméterek lesznek a megfelelők de jelenleg a legfontosabb értékeket, amelyeket megcélzunk az alábbiak:

Felbontás (nyomtatási minőség): 1200 x 1200 dpi

Nyomtatási sebesség fekete (normál): 5 oldal/perc

Támogatott operációs rendszerek: Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2008R2, 2008, 2003, 2012, Mac OS X 10.5 - 10.9, Linux

Maximális befogadható panelméret: A/4

Befogadható NYÁK lemez vastagság: 1-2 mm között

Legvékonyabb huzalvastagság (minimum track width): 1mm, (40 mil) - 35 mikron rézfólia esetében

Legvékonyabb szigetelési távolság (minimum track to track, track to pad, pad to pad distance): 1mm, (40 mil) - 35 mikron rézfólia esetében

10) Csatlakozás a számítógéphez

A nyomtató hagyományos módon egy normál asztali nyomtatóhoz hasonlóan kapcsolódik nyomtatókábelrel vagy WIFI kapcsolattal a meghajtó számítógéphez, ahol egy NYÁK tervező asztali alkalmazásból kapja a képközpontához szükséges adatokat.

C)

A projekt legfontosabb célja, egy olyan asztali nyomtató méretű printer (célgép) megépítése, amellyel lehetőség nyílik, nagy felbontásban NYÁK lapokra közvetlenül nyomtatni áramköri huzalozást.

Az elkészült nyomtatnak biztosítani kell a NYÁK készítés előhívási utómunkáihoz (minta maratás) elégséges lefedettséget és felbontást úgy, hogy az elkészült NYÁK paraméterei legalább a következők legyenek:

Maximális befogadható panelméret: A/4

Befogadható Nyák lemez vastagság: 1-2 mm között

Legvékonyabb huzalvastagság (minimum track width): 1mm, (40 mil) - 35 mikron rézfólia esetében

Legvékonyabb szigetelési távolság (minimum track to track, track to pad, pad to pad distance): 1mm, (40 mil) - 35 mikron rézfólia esetében

D)

A megoldás azt biztosítja, hogy egy eddig nem létező technológiai megoldás segítségével a hobbi -és kisüzemi felhasználóknak lehetőségük legyen félprofesszionális szinten NYÁK lapokat készíteni.

Az újdonságot és a szellemi hozzáadott értéket a következő E) pontban részletezzük.

E)

Általánosságban véve a nyomdatechnológiában jelenleg nem létezik arra bevált megoldás, hogy sík és merev felületre lézerprintet helyezzünk el.

Ehhez több újírást kellett elvégeznünk úgymint:

- Festékfelvitel – fejlesztés szükséges arra, hogy az elektromosan vezető anyagra (rézfólia) nyomtassunk az eddigi szigetelő helyett (papír), így a hagyományos elektrosztatikus töltéssel működő festékporfelvitel nem működik.
- Fénydob sérülésvédelme – fejlesztés szükséges a sérülékeny dob mechanikai védelmére
- Megfelelő síkágys nyomtatót kell kialakítanunk, mivel a merev lemezek miatt nem műveleti sornak egy síkban kell lennie.
- Festék fixálás – olvadási hőmérséklet biztosítására újszerű megoldás szükséges, hiszen a sík és merev lemezeket az eddigi melegítő hengerpár között nem lehet átvezetni mivel a festék por azonnal elkenődik. A por a papír rostjaiban megtapad, míg ezen az anyagon ez nem történik meg.